

ПАРТНЁРСКИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДОО МЕЖДУ
РОДИТЕЛЯМИ И МАХАЛЛЁЙ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7749508>

ELSEVIER

Received: 17-03-2023

Accepted: 18-03-2023

Published: 22-03-2023

Abstract: Эта статья посвящена взаимосвязи работы дошкольной образовательной организации, семьи и махаллы в целях развития детей по подготовке их к школе. О разнообразии форм работы с родителями дошколят.

Keywords: Профессиональная деятельность воспитателя, призвание, идеальный воспитатель, цели семейного воспитания, формы работы с родителями.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 17-03-2023

Accepted: 18-03-2023

Published: 22-03-2023

Abstract: Ushbu maqola bolalarni maktabga tayyorlashda maktabgacha ta'lim tashkiloti, oila va mahalla o'rtasidagi munosabatlarga bag'ishlangan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ota-onalari bilan ishlashning xilma-xilligi to'g'risida.

Keywords: Tarbiyachining kasbiy faoliyati, kasbi, ideal tarbiyachisi, oilaviy tarbiyaning maqsadlari, ota-onalar bilan ishlash shakllari.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 17-03-2023

Accepted: 18-03-2023

Published: 22-03-2023

Abstract: This article is devoted to the relationship between the work of a preschool educational organization, family and mahalla in order to enroll children in a preschool educational organization to prepare them for school. About the variety of forms of work with parents of preschool children.

Keywords: Professional activity of an educator, vocation, ideal educator, goals of family education, forms of work with parents.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

В настоящее время построению партнёрских доверительных отношений между родителями и дошкольной образовательной организацией уделяется большое внимание как со стороны органов, осуществляющих государственную политику в сфере дошкольного образования, так и самими педагогическими коллективами. Построение взаимоотношений между дошкольной образовательной организацией, семьёй и махаллём в системе партнёрства является неотъемлемой частью обновления содержания работы дошкольной образовательной организации в условиях реализации государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Изменение нормативно-правовой базы, регулирующей эти взаимоотношения, повлекло за собой формирование нового взгляда, как на

статус родителя, так и на педагога дошкольной образовательной организации. Однако новые подходы к взаимодействию с семьями определены не только в государственной учебной программы дошкольного образования, но и в целом изменениями в обществе, в системе ценностей современной семьи, запросами сегодняшних родителей на воспитательно-образовательные услуги дошкольной образовательной организации. Процесс всестороннего развития личности включает в себя целую систему воспитания и обучения, начиная с дошкольного возраста. Всё начинается с детства. Именно в детстве появляются задатки особенностей характера, способностей и интересов взрослого человека. Дети поражают нас своеобразием поведения, интересов, способностей, склонностей. Нет совершенно одинаковых детей, даже близнецы обязательно отличаются друг от друга. На развитие ребёнка влияют три важных сферы: дошкольная образовательная организация, семья, махалля. Успешное решение задач воспитания возможно только при условии взаимодействия дошкольной образовательной организации, семьи, махалли. Сотрудничество семьи, дошкольной образовательной организации и махалли становится всё более актуальным и востребованным. Однако, сотрудничество этих сфер необходимо для формирования всесторонне развитой личности. Влияние махалли играет немало важную роль в формировании личности ребёнка, оно социализирует его. Позиции общества влияют на формирование целого поколения. Каждый ребёнок вступает в многообразные отношения со множеством людей: в своей семье он сын или дочь, брат или сестра, в школе – учащийся, в спорте – спортсмен, в автобусе – пассажир и т. д. Во всех этих отношениях ребёнок проявляет свои личные качества: самоуверенность, скромность, доброжелательность, ответственность, дисциплинированность, равнодушие, эгоизм и другое. Исследователи глубоко изучили, как формируется детское поведение, какую роль играет в этом семья, дошкольная образовательная организация и махаллинское общество. И от того, какое влияние оказывают на ребёнка эти три компонента, зависит его формирование как личности. Семья – первичная ячейка махалли, члены которой связаны родственными и хозяйственными связями. Семья содействует выработке многих навыков и привычек – трудовых, гигиенических, культурных и моральных. В семье воспитывается характер, формируются убеждения. Эти убеждения, сформированные в детстве, наиболее прочные, действенные. В махалле и семье дети знакомятся с отношением взрослых к своим обязанностям, труду, к происходящим событиям, их мнение всегда оказывает большое влияние на детей, на их поступки. Для ребёнка семья является естественной воспитывающей средой. Она накладывает свой отпечаток на его характер и поведение. В семье он

получает первые уроки в познании мира и знакомится с элементарными законами жизни. Получаемые сведения постепенно расширяются и усложняются, по мере того как малыш растёт и развивается. Семья во многом определяет отношение ребёнка к трудовой деятельности, культуру его поведения, активность и инициативность, дисциплинированность и целый ряд других качеств личности. Ф. М. Достоевский писал: «Знайте же, что нет ничего сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное ещё из детства, из родительского дома... прекрасное, свежее воспоминание, сохранённое с детства, может быть, самое лучшее воспоминание и есть. Если много набрали таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек на всю жизнь». Дошкольная образовательная организация – это второй дом. Во-первых, дети большинство своего времени проводят именно в детском саду, а дома они продолжают то, что задали на занятиях: выполняют задания. Во-вторых, дошкольная образовательная организация даёт необходимый уровень образования. В-третьих, именно дошкольная образовательная организация обладает квалифицированными специалистами с определённой педагогической подготовкой, которые всегда помогут ребёнку в трудной ситуации. В дошкольной образовательной организации ребёнок получает жизненный опыт и знания, она даёт возможность работать в коллективе и реализовать себя в группе. Дошкольная образовательная организация более функционально, как учебное заведение, где дают знания и воспитывают из них культурных людей. Но с возрастом эти цели меняются и здесь, дошкольная образовательная организация должна поддерживать эти цели, а родители помогать. В чём заключается взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации? Работа дошкольной образовательной организации с семьёй включает в себя педагогическое просвещение родителей, привлечение их к непосредственному участию в деятельности дошкольного коллектива, организацию единой системы воздействия на ребёнка в дошкольной образовательной организации и семье. С чего же дошкольной образовательной организации следует начинать организацию педагогического взаимодействия с семьёй?

Формы работы с семьёй. Родительский комитет – объединение родителей, с целью помогать педагогам в работе с детьми дошкольного возраста. Таким образом, привлечение родителей к различным видам деятельности дошкольного коллектива является главным средством объединения усилий дошкольной образовательной организации, семьи, махалли. Родительские собрания, где участники обмениваются мнениями по вопросам воспитания детей дома и в дошкольной образовательной

организации. Родительские собрания бывают общие и групповые. Они проходят в определённые дни, установленные дошкольной образовательной организацией. Родители обсуждают и решают общие вопросы, делятся опытом воспитания детей. Под воспитанием в широком смысле имеется в виду вся сумма воздействий, весь процесс формирования личности, который совершается под влиянием всего уклада жизни общества, окружающей среды, трудовой и производственной деятельности, господствующих идей, права, искусства, литературы. Положительным можно считать попытку некоторых дошкольных образовательных организаций, найти систему в планировании тематики родительских собраний на весь учебный год. Это способствует сосредоточению дошкольной образовательной организации и семьи на решении основных задач, постепенному овладению родителями всеми основными вопросами семейной педагогики.

Посещение педагога семьи воспитанника. Педагог должен познакомиться с условиями воспитания ребёнка в семье ещё до поступления его в дошкольную образовательную организацию. Посещение семьи поможет воспитателю быстрее найти пути педагогического влияния на родителей. Да и дети скорее привыкают к новой обстановке дошкольной образовательной организации и к воспитателю, если с ним познакомились в домашней обстановке. Основная задача — знакомство с бытом семьи, конкретными условиями жизни дошкольника, изучение людей и личный контакт со всеми, кто выступает в роли воспитателей детей в данной семье. В общении воспитателей с родителями главное — совместное решение воспитательных задач, поиски наилучших средств воздействия на данного ребёнка. Поэтому так важна и нужна здесь атмосфера взаимного доверия, общей заботы об общем деле, так, например, организация дошкольных мероприятий: экскурсии, тематические мероприятия. Чтобы вовлечь родителей в самостоятельную работу по изучению педагогической теории, в дошкольных образовательных организациях организуют педагогические семинары. Участники семинара слушают лекции, знакомятся с лучшим опытом семейного воспитания, получают ответы на сложные вопросы воспитания, самостоятельно изучают педагогическую литературу. Консультации для родителей, где родители могут индивидуально поговорить с воспитателем на любую интересующую их тему. Часто родители, придя на консультацию, не только ждут ответа на возникший вопрос, но и стремятся проверить свое мнение, убедиться в правильности своих воспитательных приёмов. Конференции родителей по вопросам семейного воспитания, где на всеобщее обсуждение выдвигаются общие вопросы семейного воспитания.

Родительские университеты. В учебный план университета, кроме тем по семейному воспитанию и педагогике вообще, расположенных в определённой системе, включаются ещё и лекции по психологии, медицине, литературе и искусству. Удачным следует считать привлечение к работе в университете психологов, врачей, библиотекарей, артистов и др. Различные типы школ имеют свои особенности и в работе с семьёй.

Взаимодействие - предоставляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения. Дошкольная образовательная организация и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребёнка.

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним важным и значимым критерием - его качеством, которое непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. Достичь высокого качества образования наших воспитанников, полностью удовлетворить запросы родителей и интересы детей, создать для ребёнка единое образовательное пространство возможно только при условии разработки новой системы взаимодействий дошкольной образовательной организации и семьи.

Проблема взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи в последнее время попала в разряд самых актуальных. Папам и мамам необходимо помнить, что дошкольная образовательная организация - только помощник в воспитании ребёнка, и потому они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и устраниваться от воспитательно-образовательного процесса. Каждый ребёнок это особый мир, и познать его может только тот, кто умеет вместе с малышом разделить его огорчения и тревоги, его радости и успехи.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1.М.Кадырова и др. «Дошкольная педагогика» /методические рекомендации/- Т.: «Маънавият», 2013г -160 с.

2.Я.И. Ковальчук «Индивидуальный подход в воспитании ребёнка» Пособие для воспитателей детского сада.- 2-е изд.,доп.-М.:просвещение, 1990 г.-112 с.

3.С.С.Мирджалилова, М.Н.Аъзамова , Л.Г.Евстафьева и др; Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан. «Семь цветов радуги» Учимся читать в семье/ методические пособие для родителей. Т.: 2016 год